

ЭКОЛОГИК НОҚУЛАЙ САНОАТ ҲУДУДИДА ИСТИҚОМАТ ҚИЛУВЧИ ШАХСЛАР ИММУН ТИЗИМИ ИММУН-ЭКОЛОГИК ЖИҲАТЛАРИНИ АНИҚЛАШ ВА БАҲОЛАШ

Ҳакимов Тўймурод Бахтиёрович

hakimov.tuymurod@bismi.uz

[хттпс://орсид.орг/0009-0007-0383-0623](https://orsid.org/0009-0007-0383-0623)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15130492>

Аннотация. Организмда бирламчи ва иккиламчи иммун жавобни таъминлаш иммунтизим омилларининг асосий вазифаларидан бирига киради. Улар бажарадиган функцияларига қараб, махсус ва махсус бўлмаган резистентлик омилларига бўлинади. Махсус резистентлик омиллари махсус бўлмаган резистентлик омилларидан қуйидаги хусусиятлари билан фарқланиши кўрсатиб берилган: биринчидан, ҳимоя фақат иммун тизим иммунокомпетент ҳужайралари томонидан таъминланади; иккинчидан, улар организмда антиген стимуляцияси бўлганда миқдорий ҳамда сифатий жиҳатдан ўзгариш хусусиятига эга.

Калит сўзлар. Гипотермия, кимёвий моддалар, радиация, чанг, иқлим, эдафик, орографик, гидрографик, кимёвий, лимфоид ҳужайралар.

Экологик омилларнинг аҳоли саломатлигига таъсири натижасида сурункали касалликларнинг кўпайиши, аллергик касалликлар ва иммун тизимида ўзгаришлар кузатилмоқда. ЖССТ экспертлари маълумотларига кўра, атроф-муҳит ҳолатининг аҳоли саломатлигига таъсирининг улуши 17-20%ни ташкил қилади. Асосий касалликларнинг патогенезида атроф-муҳит компоненти, турли муаллифларнинг фикрига кўра 30%дан 60%гача учраяпти.

Турли ҳудудларда экологик вазиятнинг емонлашиши инсон организмга сезиларли таъсир кўрсатмоқда. Инсон организмнинг атроф-муҳит салбий таъсирига энг сезгир тизими иммун тизимдир. Ҳудудларда атроф-муҳит ҳолатига ҳақиқий баҳо аҳоли саломатлиги ҳолатини таҳлил қилиш орқали берилиши мумкин. Иммунитет тизими мураккаб кўп компетентли тизимдир. Шунинг учун у салбий экологик омиллар таъсирига жуда сезгир. Инсон танасига деярли ҳар қандай, ҳатто энг аҳамиятсиз ташқи таъсир, иммунитет тизимининг ҳолатини ўзгаришига олиб келади.

Экология бузилар экан, инсон саломатлиги ёмонлашади, носоглом инсоннинг рухи паст булади, меҳнатга иштиёки сусаяди. Бу эса, у3 навбатида, жамият ривожига, унинг иктисодиётига ва умуман, тараккиётига салбий таъсир курсатади. Аҳолининг зарарли экологик ва саноат омилларига адаптацияси (мослашиши) ва соғлиғини сақлашда иммун тизим асосий ўрин эгаллайди.

Иммун системаси организмни касалликлардан ҳимоя қилувчи биологик жараёнлар тармоғидир. У вируслардан тортиб паразит чувалчангларга қадар турли хил патогенлар, шунингдек, саратон ҳужайралари, ҳатто ёғоч қириндиларигача танийди, уларга иммунологик жавоб қайтаради ва уларни организм соғлом тўқималаридан ажратиб туради. Кўпгина биологик турларда иммун системаси иккита асосий кичик гуруҳдан иборат. Туғма иммун системаси хилма-хил ҳолатлар ва таъсирларга олдиндан шакллантириб қо'йилган иммун жавоблар орқали ҳимояни таъминлайди. Адаптив иммун системаси олдин ўзи дуч келган молекулаларни осонлик билан таниб олиш орқали кейинги ҳар бир стимулга мослаштирилган жавоб

қайтаради. Икка системалар ҳам ўз функцияларини бажариш учун молекулалар ва хужайралардан фойдаланадилар.

Деярли барча организмлар қайсидир бир турдаги иммунитетга эга. Бактериялар вирусли инфекциялардан ҳимоя қилувчи ферментлар кўринишидаги рудиментар иммунитетга эга. Бошқа содда иммун механизмлари қадимги ўсимликлар ва ҳайвонларда ривожланган ва уларнинг замонавий авлодларигача сақланиб келмоқда. Ушбу механизмлар фагоцитоз, дефенсин деб аталадиган антимиқроб пептидлар ва комплемент тизимини ўз ичига олади. Жағли умуртқалилар, шу жумладан одамлар, янада мураккаб мудофаа механизмларига, патогенларни янада самаралироқ аниқлашга адаптация қилиш қобилиятига эга. Адаптив (ёки орттирилган) иммунитет иммунологик хотирани ҳосил қилади, бу эса худди шу патоген билан кейинги тўқнашувларга кучлироқ жавоб бериш имконини беради. Шу каби орттирилган иммунитет жараёни эмлашнинг асосини ташкил этади.

Иммун системасининг дисфункцияси аутоиммун касалликлар, яллиғланиш касалликлари ва саратонга олиб келиши мумкин. Иммунитет танқислиги иммун системаси одатдагидан кучсиз бўлганида юзага келади, натижада такрорий ва ҳаёт учун хавfli инфекциялар юқиши мумкин. Одамларда иммунитет танқислиги оғир комбинатсияланган иммунитет танқислиги каби ирсий касаллик, ОИВ / ОИТС каби орттирилган касалликлар ёки иммуносупрессив дориларни қўллаш натижасида кузатилиши мумкин. Аутоиммунитет гиперактив иммунитет тизимининг нормал тўқималарга худди бегона организмларга ҳужум қилиши каби жавоби натижасида юзага келади. Кенг тарқалган аутоиммун касалликларга Ҳашимото тироидити, ревматоид артрит, 1-тур қандли диабет ва тизимли қизил югурук киради. Иммунология иммун системасининг барча жиҳатларини ўрганеди.

Иммунитетнинг асосий мақсади ва унинг пайдо бўлишининг эволюцион асосланиши танани иккита асосий шаклда – ташқи ва ички шаклда амалга ошириладиган биологик тажовуздан ҳимоя қилишдир. Иммунитет ҳолати атроф-муҳит билан ўзаро таъсирлашганда нормал реакциялардан патологик реакцияларга айланиши мумкин бўлган индивидуал реакцияларнинг умумий сонини кўрсатади. Инсон танасини атроф-муҳитни баҳолашнинг биоиндикатори деб ҳисоблаш мумкин эмас. Бирор киши ҳар қандай ўткир касаллик билан касалланиши мумкин, аммо бу инсон муҳитида барча турдаги патоген бактериялар мавжудлигини англамайди. Агар шундай бўлса, унда ҳамма одамлар бутун йил давомида касал бўлишади. Баъзи одамлар у учун патологик бўлган маълум турдаги бактерияларга реакция берадиган касал бўлишади. Одамлар ва ҳайвонларнинг иммунитет ҳолати турли хил стресс омиллари таъсирида ўзгариши мумкин. Уларни физиологик (организм учун табиий – озик-овқат истеъмол қилиш, мушакларнинг юки, иқлим ва географик шароитларнинг таъсири) ва физиологик бўлмаган (гипотермия, кимёвий моддалар, радиация, чанг ва бошқалар) каби антропоген омилларнинг таъсирида бўлиши мумкин.

Атроф – муҳит омиллари деб аталадиган яна бир омиллар гуруҳи мавжуд-тирик организмларга таъсир қилувчи атроф-муҳит шароитлари мажмуаси. Жонсиз табиат омиллари-абиотик (иқлим, эдафик, орографик, гидрографик, кимёвий, пирогеник), ёввойи табиат омиллари – биотик (фитоген ва зооген) ва антропоген омиллар (инсон фаолиятининг таъсири) мавжуд. Иммунитет тизими мураккаб ташкил этилган

тизимдир. Ва у тананинг бегона элементларни йўқ қилишга қаратилган реакциялари учун жавобгардир. Иммуни тизимининг асоси лимфоид органларнинг шаклланишида иштирок этадиган лимфоид тўқималарни ҳосил қилувчи лимфоид хужайралардан иборат. Салбий кимёвий омилларнинг таъсири, биринчи навбатда, саноат токсикологиясининг предмети бўлган иммунитет тизимига бевосита (токсик) таъсир кўрсатиши мумкин, лекин кўпинча узоқ вақт таъсир қилиш билан намоён бўлади, бу эса бўёқлар, аерозоллар, чанг зарралари билан узоқ вақт алоқа қиладиган ишчиларда аллергия шаклланишига олиб келади.

Организмда бирламчи ва иккиламчи иммуни жавобни таъминлаш иммуни тизим омилларининг асосий вазибаларидан бирига киради. Улар бажарадиган функцияларига қараб, махсус ва махсус бўлмаган резистентлик омилларига бўлинади. Махсус резистентлик омиллари махсус бўлмаган резистентлик омилларидан қуйидаги хусусиятлари билан фарқланиши кўрсатиб берилган: биринчидан, ҳимоя фақат иммуни тизим иммунокомпетент хужайралари томонидан таъминланади; иккинчидан, улар организмда антиген стимуляцияси бўлганда миқдорий ҳамда сифатий жиҳатдан (пролиферация ва дифференциация) ўзгариш хусусиятига эга[1,7].

Махсус бўлмаган резистентлик омилларига тери ва шиллиқ қаватларбириктирувчи тўқима, одам танаси меъёрий микрофлораси, организмнинг биологик суюқликлари, қон ва ўткир фаза оқсиллари, лизоцим билан бир қаторда комплемент, лактоферрин ва прокальцитонинлар ҳам киради. Аниқланишича, махсус бўлмаган резистентлик омиллари асосан маҳаллий иммунитетни таъминлайди, антиген инвазияси ва стимуляциясига қарши биринчи ҳимоя тўсиғи бўлиши билан бир қаторда, уларнинг асосий функциялари аслида бошқа эканлигини таъкидлаш керак. Организмда ўз асосий вазибаси билан бир қаторда ҳимоя функциясини бажаришни исботлаб берилгани эътиборли ҳолатдир [1,4].

Бошқа махсус бўлмаган резистентлик омиллари бу прокальцитонин бўлиб, ушбу омил турли бактериал инфекциялар ва тўқималар зарарланиши кузатилганда организмдаги хужайралар томонидан ишлаб чиқарилади. У кальцитонин гормонининг бошланғич ҳосиласи бўлиб, одам организмда кальций метаболизмини қўллаб туради. Уни ишлаб чиқарувчи хужайраларқалқонсимон без парафолликуляр хужайралари, ўпка ва ичакнинг нейроэндокрин хужайраларидир. Аниқланишича, уларнинг қон зардобидаги миқдори жуда кам бўлиб, фақат организмда бактериал табиатли яллиғланишларда ошади[3].

Турли ёшдаги беморлар қон зардобидаги иммуноглобулинлар концентрациялари даволаш тадбирларидан кейин миқдорий жиҳатдан ўзгариб, касаллик туфайли вужудга келган дисбаланс тикланган. Ҳар иккала ёш гуруҳларида иммуноглобулинлар миқдори ижобий томонга ўзгарган ($P < 0,05$). Ёш гуруҳлари бўйича ИгА мос равишда даволашдан кейин давогача бўлган кўрсаткичдан 1,20 ва 1,97 мартагача ($P < 0,05 - 0,001$), ИгГ мос равишда 1,30 ва 1,16 мартагача ишонарли даражада ($P < 0,05$) ошган бўлса, ИгМ миқдори ишонарли равишда камайган - мос равишда 1,52 ва 1,43 мартага ($P < 0,05$). Шуниси эътиборлики, ўртача кўрсаткичлардан ташқари, амалий жиҳатдан барча индивидуал кўрсаткичларда ҳам ўсиш кузатилган. ИгЕ кўрсаткичлари ўзгаришлар даражаси алоҳида эътиборни жалб қилган, чунки ушбу ўзгаришлар динамикаси бошқа иммуноглобулинлардан кескин фарқ қилган.

Даволаш давомида ИгЕ нинг қон зардобдаги концентрацияси даволаш динамикасида кескин пасайиб, даводан кейинги кўрсаткич давогача бўлган параметрдан болаларда 5,03 мартага 6,16 мартага ишонарли даражада пасайган ($P < 0,001$), аммо натижалар меъёр даражасига етмаган ва назорат гуруҳи кўрсаткичларидан ишонарли даражада юқориликча қолган ($P < 0,05$). Ушбу ўзгаришлар ИгЕ нинг касаллик патогенези билан узвий боғлиқлигини, даволаш муолажаларига ушбу иммуноглобулин концентрациясининг ўзгаришлари, даволашни токи ушбу иммуноглобулин концентрацияси меъёр кўрсаткичларига пасаймаса тўхтамаслик кераклиги, ушбу иммуноглобулиннинг қон зардобдаги бошқа иммуноглобулинлар (ИгА, ИгМ, ИгГ) билан тўғри ва тескари, ўртача ҳамда кучли боғланишлари борлигини кўрсатиб берилган. Аллергик касалликлар кузатилган болаларда ушбу касаллик ташхисотида иммуноглобулинларни аниқлаб, қиёсий таҳлил қилиш лозимлиги, даволаш тадбирлари тайинланганда эса даво самарадорлигини баҳолаш уларни даволаш динамикасида ўрганиш зарурлиги кўрсатиб берилган. Даволаш динамикасида иммун тизими махсус бўлмаган омилларни ўзгаришлар динамикасини ўрганиш ва қиёсий таҳлил қилиш мақсадида қон зардобдаги лактоферрин, СЗС, прокальцитонин миқдори ўрганилган.

Foydalanilgan adabiyotlar /Используемая литература/References:

1. Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг иқлим ўзгариши бўйича рамкавий конвенцияси бўйича Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Миллий ахбороти. Тошкент., 2021.
2. Валукоис Г.Ю, Мурадов Ш.О. Основы экологии. Том И Обхая экология, Ташкент, "Мехнат", 2001.
3. Зокиров Х. Сув ресурсларини муҳофазха қилиш ва улардан оқилона фойдаланиш. – Термиз, 2010.
4. Маджидова, Ё. Н., Д. Д. Усманова, Ж. М. Байтурсунова. "Динамика проявлений хронической ишемии мозга в процессе лечения цитофлавином." Журнал неврологии и психиатрии им. СС Корсакова 112.9 (2012): 57-62.
5. Тўхтаев А.С. Экология. Тошкент., Ўқитувчи, 2001.144-б. 10. Экология. Интерактив қўлланма. – Тошкент. 11. Зокиров Х. Табиатни муҳофаза қилишнинг ижтимоий, иқтисодий, сиёсий ва экологик жиҳатлари. – Термиз, 2009.
6. 6.Улугов, А. И., М. Б. Деворова, анд А. Н. Файзиев. "К ВОПРОСУ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ В АСПЕКТЕ ПЕДИАТРИИ." Медисус 2 (2019): 42-44. 282
7. Чертков, Александр, Максим Евгеньевич Климов, Марина Валентиновна Нестерова. "К вопросу о хирургическом лечении больных с вертебробазилярной недостаточностью при аномалии Киммерле." Хирургия позвоночника 1 (2005): 69-73.